

МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК

Миржалилова Сохиба Шавкат кизи

Насруллаева Самира Меҳроджевна

Сайдуллаева Наргиза Толмас кизи

Научный руководитель: Гиясова Нигора Кобиловна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161255>

Цель работы: Проведение ретроспективных медико-социологические исследования среди больных, страдающих ХПН.

Материал и методика исследования: Изучены перенесенные заболевания, наличие хронических заболеваний и очагов инфекций, показатели общей заболеваемости у 200 больных, страдающих ХПН.

Результаты: Анализ профессионального уровня обследуемых больных показал, что приблизительно 10,8% женщин являются инвалидами, среди мужчин эта цифра равняется на 10,5%; 16,2% женщин и 21,95 мужчин не работают; 63,5% женщин и 53,3% мужчин являются инвалидами. Среди обследованных 9,5% женщин и 14,3% мужчин являются служащими. В сфере производства со сменным, включая ночной, режимом труда были заняты 7,8% женщин и 12,0% мужчин. В течение дня 5% женщин и 12% мужчин подвергались воздействию таких факторов, как вибрация, шум, запыленность, запах краски, 8% работали химикатами. Изучение состояния здоровья больных, страдающих ХПН выявило, что 13,5% женщин и 3,3% мужчин имеют ожирение 1 и 11 степени. 62,2% женщин и 63,8% мужчин - страдают сахарным диабетом. 14,9% среди обследованных женщин, страдают гинекологическими заболеваниями (полипы, миомы и др.). 8,1% женщин и 9,5 мужчин страдают желудочно-кишечными заболеваниями (гастриты, язва, нарушение обменных веществ и др.), 12,2 женщины и 14,3% мужчин - болезнями органов дыхания (грипп, бронхиты, хронические ангины и др.). 45,9 женщин и 42,9% мужчин - сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из общего числа обследованных больных (90,5% женщин и 91,4% мужчин) выявлены хронический гломерулонефрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь и др. 6,8 и 5,7% страдают аллергическими заболеваниями, 5,4 и 5,7% эндокринологическими заболеваниями. Нервно-психические заболевания, а также туберкулез характерны только для одного пациента, который составляет 1%.

Выводы: Основными причинами возникновения ХПН являлись заболевания почек. Заболевания других органов и систем, за исключением сахарного диабета, были представлены в группе исследуемых незначительно. Следовательно, медико-социальная работа должна быть направлена на профилактику заболеваний почек и их раннее выявление, приводящих к ХПН. Разъяснительную работу по улучшению информированности населения касательно болезней почек и их лечения. Выявление вредных факторов на производствах, приводящих к возникновению болезней почек. Работа с работниками производств и руководством по улучшению условий труда и уменьшению вредных факторов на них. **Цель работы:** Проведение ретроспективных медико-социологических исследований среди больных, страдающих ХПН.

Материал и методика исследования: Изучены перенесенные заболевания, наличие хронических заболеваний и очагов инфекций, показатели общей заболеваемости у 200 больных, страдающих ХПН.

Результаты: Анализ профессионального уровня обследуемых больных показал, что приблизительно 10,8% женщин являются инвалидами, среди мужчин эта цифра равняется на 10,5%; 16,2% женщин и 21,95 мужчин не работают; 63,5% женщин и 53,3% мужчин являются инвалидами. Среди обследованных 9,5% женщин и 14,3% мужчин являются служащими. В сфере производства со сменным, включая ночной, режимом труда были заняты 7,8% женщин и 12,0% мужчин. В течение дня 5% женщин и 12% мужчин подвергались воздействию таких факторов, как вибрация, шум, запыленность, запах краски, 8% работали химикатами. Изучение состояния здоровья больных, страдающих ХПН выявило, что 13,5% женщин и 3,3% мужчин имеют ожирение 1 и 11 степени. 62,2% женщин и 63,8% мужчин - страдают сахарным диабетом. 14,9% среди обследованных женщин, страдают гинекологическими заболеваниями (полипы, миомы и др.). 8,1% женщин и 9,5% мужчин страдают желудочно-кишечными заболеваниями (гастриты, язва, нарушение обменных веществ и др.), 12,2% женщин и 14,3% мужчин - болезнями органов дыхания (грипп, бронхиты, хронические ангины и др.). 45,9% женщин и 42,9% мужчин - сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из общего числа обследованных больных (90,5% женщин и 91,4% мужчин) выявлены хронический гломерулонефрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь и др. 6,8% и 5,7% страдают аллергическими заболеваниями, 5,4% и 5,7% - эндокринологическими заболеваниями. Нервно-

психические заболевания, а также туберкулез характерны только для одного пациента, который составляет 1%.

Выводы: Основными причинами возникновения ХПН являлись заболевания почек. Заболевания других органов и систем, за исключением сахарного диабета, были представлены в группе исследуемых незначительно. Следовательно, медико-социальная работа должна быть направлена на профилактику заболеваний почек и их раннее выявление, приводящих к ХПН. Разъяснительную работу по улучшению информированности населения касательно болезней почек и их лечения. Выявление вредных факторов на производствах, приводящих к возникновению болезней почек. Работа с работниками производств и руководством по улучшению условий труда и уменьшению вредных факторов на них.

Литература:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
5. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).

6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.